

DARSDAN TASHQARI MASHG‘ULOTLARNING TASHKILIY SHAKLLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANGAN HOLDA LOYIHALASH: UMUMTA’LIM MAKTABLARI MISOLIDA

Mamatkodirov Maxammadali Mamatisakovich

katta o‘qituvchi, FarDU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14244868>

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumta’lim maktablarida darsdan tashqari mashg‘ulotlarni tashkil etish uchun raqamli texnologiyalardan foydalangan holda yangi yondashuvlar taqdim etiladi. Raqamli texnologiyalar ta’lim jarayonida o‘quvchilarning o‘zaro aloqalarini va o‘quv faoliyatini yanada samarali tashkil etish imkoniyatlarini yaratadi. Maqolada Google Classroom, Zoom, Microsoft Teams kabi zamonaviy raqamli platformalarning o‘quv jarayonida qanday muvaffaqiyatli qo‘llanilayotgani ko‘rsatiladi. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi – raqamli texnologiyalarning ta’limda qo‘llanilishi orqali o‘quvchilarning o‘quv faoliyatiga bo‘lgan qiziqishini va faoliyatini oshirishdir.

Kalit so‘zlar: darsdan tashqari mashg‘ulotlar, raqamli texnologiyalar, ta’lim, Google Classroom, Zoom, interaktiv ta’lim.

Аннотация. В данной статье представляются новые подходы к организации внеурочной деятельности в общеобразовательных школах с использованием цифровых технологий. Цифровые технологии создают возможности для более эффективной организации взаимодействия учащихся и учебной деятельности. В статье рассматривается успешное использование современных цифровых платформ, таких как Google Classroom, Zoom, Microsoft Teams, в учебном процессе. Основная цель данного исследования -повышение интереса учащихся к учебной деятельности и активности через использование цифровых технологий в образовании.

Ключевые слова: внеурочная деятельность, цифровые технологии, образование, Google Classroom, Zoom, интерактивное обучение

Abstract. This article presents new approaches to organizing extracurricular activities in general education schools through the use of digital technologies. Digital technologies create opportunities for more effective organization of student interaction and educational activities. The article discusses the successful use of modern digital platforms such as Google Classroom, Zoom, and Microsoft Teams in the educational process. The main goal of this research is to increase students' interest in learning activities and engagement through the application of digital technologies in education.

Keywords: extracurricular activities, digital technologies, education, Google Classroom, Zoom, interactive learning.

Umumta’lim maktablarida o‘quvchilarning bilimlarini yanada chuqurlashtirish va ularning ijodiy salohiyatini rivojlantirishda darsdan tashqari mashg‘ulotlarning o‘rni beqiyosdir. Ushbu mashg‘ulotlar o‘quvchilarga mavzularni o‘rganishda mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va jamiyatdagi muammolarni hal qilishda o‘zlarining amaliy ko‘nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Darsdan tashqari mashg‘ulotlar faqatgina bilimlarni mustahkamlash bilan cheklanib qolmay, balki o‘quvchilarni kengroq fikrlashga va yangi bilimlarni o‘zlashtirishga undaydi.

So‘nggi yillarda raqamli texnologiyalar ta‘lim jarayonining barcha bosqichlariga faol kirib kelmoqda. O‘quvchilarning bilim olish jarayoni an‘anaviy darslardan tashqari, masofaviy ta‘lim platformalari va raqamli vositalar yordamida ham davom etadi. Bu raqamli texnologiyalar orqali o‘quvchilarning darsga bo‘lgan qiziqishi oshib, interaktiv aloqalar o‘rnatiladi. Raqamli texnologiyalar, ayniqsa, darsdan tashqari mashg‘ulotlar uchun yangi imkoniyatlarni yaratadi. O‘quvchilarni masofaviy tarzda o‘quv materiallari bilan tanishtirish, ularning ishtirokini ta‘minlash va o‘zaro muloqotni rivojlantirish imkoniyatlari kengayadi. Ushbu maqola umumta‘lim maktablarida darsdan tashqari mashg‘ulotlarning tashkiliy shakllarini raqamli texnologiyalardan foydalangan holda loyihalashning samaradorligini tahlil qilishga bag‘ishlangan.

Ushbu tadqiqotda umumta‘lim maktablarida darsdan tashqari mashg‘ulotlarni raqamli texnologiyalar yordamida samarali tashkil etishning metodologiyasi taqdim etiladi. Darsdan tashqari mashg‘ulotlar o‘quvchilarning bilimini mustahkamlash va ijodiy salohiyatini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega bo‘lib, ularni turli faoliyatlarga jalb qilishga qaratilgan. Tadqiqotda o‘quvchilarning faoliyatini mustahkamlash maqsadida quyidagi raqamli platformalar keng qo‘llanildi: Google Classroom, Zoom va Microsoft Teams.

Google Classroom – bu platforma o‘quvchilarga onlayn tarzda o‘qituvchidan dars materiallarini olish, topshiriqlarni bajarish va natijalarni qayd etishda qulay vosita bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu platforma orqali o‘quvchilar o‘qituvchidan topshiriqlarni oladi va o‘z vaqtida bajarishadi, bu esa o‘z navbatida ularning mas‘uliyatini oshiradi. Google Classroom‘da o‘quvchilar uchun turli mashg‘ulotlar va testlar tashkil etiladi, bunda interaktiv elementlardan foydalanish, savollar va muammolarni birgalikda muhokama qilish mumkin.

Zoom – bu platforma o‘quvchilarga masofaviy tarzda darsdan tashqari mashg‘ulotlarga qatnashish imkoniyatini yaratadi. Zoom platformasida o‘quvchilar o‘zaro fikr almashish, guruh ishlarini bajarish, turli vazifalarni ijro etish va qo‘shimcha savollar bilan o‘qituvchilarga murojaat qilish imkoniyatiga ega. Video-konferentsiyalar va onlayn muhokamalar tashkil etish orqali o‘quvchilarning faol ishtirokini oshirish mumkin.

Microsoft Teams – guruh ishlarini tashkil etishda va o‘quvchilarning aloqalarini samarali tashkil qilishda juda foydalidir. Bu platforma yordamida o‘quvchilar o‘zaro aloqada bo‘lib, guruh loyihalarini amalga oshirishlari, o‘zaro fikr almashishlari va mustahkamlash mashg‘ulotlarida faol qatnashishlari mumkin. Microsoft Teams‘ning imkoniyatlari yordamida o‘quvchilar bilan jamoaviy ishlarni boshqarish va ularni qiziqtirgan savollarni tezda hal qilish mumkin.

Har bir platformaning samaradorligi alohida tahlil qilindi. O‘quvchilarning ishtirok darajasi, o‘zaro aloqalar va o‘qituvchilar bilan aloqaning samaradorligi o‘rganildi. Tadqiqot davomida o‘quvchilarga darsdan tashqari mashg‘ulotlar uchun turli interaktiv materiallar taqdim etildi. Platformalar orqali o‘quvchilar mashg‘ulotlarga faollik bilan qatnashib, bilimlarini yanada mustahkamlashdi. O‘quvchilar tomonidan ishlatilgan raqamli platformalar o‘zaro fikr almashishni, bilim olish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilishni ta‘minladi.

Bulardan tashqari darsdan tashqari mashg‘ulotlarni tashkil etishda foydalaniladigan turli usullar va platformalar o‘quvchilarning ta‘lim jarayoniga bo‘lgan qiziqishini yanada oshirishi va samaradorligini yanada kuchaytirishi mumkin. Quyida ba‘zi qo‘shimcha metodlar va usullar keltirilgan:

1. Kahoot! (Interaktiv testlar va o‘yinlar) – bu interaktiv testlar va viktorinalar tashkil etishga mo‘ljallangan platformadir. Ushbu platformada o‘quvchilar o‘z bilimlarini baholash, savollarga tezkor javob berish va musobaqalar o‘tkazish orqali bilimlarini mustahkamlashadi.

Kahoot! orqali o‘quvchilarni mashg‘ulotlarga jalb qilish, o‘qituvchiga o‘quvchilarning qaysi mavzuda qiyinchiliklarga duch kelayotganini ko‘rsatadi. Bu metod o‘quvchilarga o‘rganish jarayonini qiziqarli va o‘zaro raqobatbardosh qilish imkonini beradi.

2. Padlet (Virtual stollar va fikr almashish platformasi) – bu onlayn tarzda virtual devor yaratishga imkon beruvchi platformadir. O‘quvchilar bu platformada bir-biri bilan fikr almashishi, o‘z izohlarini va tajribalarini yozib qoldirishlari mumkin. Padlet o‘quvchilarni o‘zaro fikr almashishga, guruh ishlarini tashkil qilishga va o‘qituvchining nazorati ostida o‘z fikrlarini bildirishga yordam beradi. Ushbu platforma o‘quvchilarga yangi mavzularni o‘rganishda samarali vosita bo‘lishi mumkin.

3. Edmodo (O‘quvchilar va o‘qituvchilar uchun ijtimoiy tarmoq platformasi) platformasi o‘quvchilar va o‘qituvchilar o‘rtasida to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqani ta‘minlashga mo‘ljallangan. Ushbu platforma orqali o‘quvchilar o‘zaro guruhlarga bo‘linib, topshiriqlarni bajarish, baholash va bir-birlari bilan masofaviy tarzda muhokama qilish imkoniyatiga ega. Edmodo‘da o‘qituvchilar mashg‘ulotlar va testlar tashkil qilib, o‘quvchilarni motivatsiya qilish va ularning bilim darajasini baholash imkoniyatiga ega.

4. Trello (Guruh ishlarini boshqarish) – bu turli loyihalarni boshqarish uchun mo‘ljallangan platformadir. O‘quvchilar guruhlar bo‘lib, o‘zaro muhokama qilish, loyihalarni rejalashtirish va topshiriqlarni bajarish uchun Trello‘dan foydalanishlari mumkin. Bu platforma o‘quvchilarga o‘z ishlarini tahlil qilish, jamoaviy ishni samarali tashkil qilish va yakuniy natijalarni birgalikda baholash imkonini beradi.

5. Flipgrid (Video ma‘ruzalar va muhokama platformasi) – bu o‘quvchilarga video shaklida fikr almashish, o‘z bilimlarini namoyish qilish va muhokamalar olib borish imkoniyatini beradigan platformadir. O‘quvchilar bir-biriga o‘z bilimlarini videolar orqali tushuntiradi va o‘qituvchi tomonidan qo‘shimcha savollar berilishi mumkin. Flipgrid o‘quvchilarga o‘z fikrlarini yaratish, o‘zaro aloqada bo‘lish va ta‘lim jarayonini interaktiv tarzda davom ettirish imkonini beradi.

6. Prezi (Taqqimot platformasi) – bu taqqimotlarni yaratish va ular orqali o‘quvchilarni o‘rganish jarayoniga jalb qilish uchun mo‘ljallangan interaktiv platformadir. Prezi yordamida o‘qituvchilar vizual tarzda dars materiallarini taqqim etishlari, o‘quvchilar esa o‘z bilimlarini yangilash va interaktiv tarzda taqqimotlarni yaratish imkoniyatiga ega. Ushbu platforma darsdan tashqari mashg‘ulotlar uchun qulay vosita bo‘lib, o‘quvchilarni vizual o‘rganishga jalb etadi.

7. Nearpod (Interaktiv ta‘lim platformasi) – bu o‘quvchilarga interaktiv mashg‘ulotlar o‘tkazish imkonini beruvchi platformadir. O‘quvchilar Nearpod orqali real vaqt rejimida o‘z fikrlarini bildirishi, savollarga javob berishi, testlarni topshirishi va dars materiallarini ko‘rishi mumkin. Bu platforma o‘quvchilarni faollikka undaydi va o‘qituvchilarga o‘quvchilarni yanada qiziqarli va samarali tarzda o‘rgatish imkonini beradi.

8. Slack (Jamoaviy aloqa va hamkorlik platformasi) – bu jamoaviy ishlarga mo‘ljallangan va o‘quvchilarning o‘zaro aloqasini tashkil etishda foydalidir. Bu platforma orqali o‘quvchilar guruhlar yaratib, turli mavzularda muhokama qilishlari, o‘zaro fikr almashishlari va o‘qituvchi bilan hamkorlikda ishlashlari mumkin. Slack o‘quvchilarning faoliyatini samarali boshqarish va aloqalarini o‘rnatishda juda foydali platformadir.

9. Socrative (Testlar va viktorinalar o‘tkazish) – bu o‘quvchilarga interaktiv testlar va viktorinalar o‘tkazish imkonini beruvchi platformadir. O‘qituvchilar bu platformada o‘quvchilarga masalalar berib, ularning bilimlarini baholashlari mumkin. Ushbu platforma o‘quvchilarga turli xil formatlarda savollarni va muammolarni hal qilishni o‘rgatadi va o‘qituvchilarni o‘z bilim darajalarini o‘lchashga yordam beradi.

Tadqiqotda ko'rsatilgan barcha metodlar va platformalar umumta'lim maktablarida darsdan tashqari mashg'ulotlarni tashkil etishda samarali foydalanish imkonini beradi. Raqamli texnologiyalar o'quvchilarga bilimlarni mustahkamlash, ijodiy salohiyatini rivojlantirish va ta'lim jarayonida yangi imkoniyatlar yaratishda yordam beradi. Ushbu platformalar yordamida o'quvchilar o'zaro faollik ko'rsatib, bilim olish jarayonini qiziqarli va samarali qilishadi. O'quvchilar bilan interaktiv aloqalar o'rnatish, yangi texnologiyalarni qo'llash va raqamli platformalarni samarali ishlatish ta'lim sifatini oshiradi.

Bundan tashqari tadqiqotda o'quvchilarning o'zaro aloqalari, shuningdek, ularning o'quv jarayoniga bo'lgan qiziqishi va faoliyatini yaxshilashda raqamli texnologiyalarning muhim roli ko'rsatilgan. Darsdan tashqari mashg'ulotlarni tashkil etishda raqamli texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarga yangi bilimlarni o'zlashtirish va amaliyotda qo'llash imkoniyatini yaratdi. Tadqiqot natijalari o'quvchilarning darsdan tashqari mashg'ulotlarga bo'lgan qiziqishini va faolligini oshirishda raqamli platformalarning samaradorligini tasdiqlaydi.

Tadqiqotning natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli platformalarda darsdan tashqari mashg'ulotlarni tashkil etish o'quvchilarning ta'limga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshiradi. O'quvchilarning 85% i raqamli platformalarda faol ishtirok etdi, va natijada o'quvchi yutuqlari 15% ga oshdi. Bu holatni ko'rsatadigan aniq misol sifatida, Google Classroom platformasida 120 ta o'quvchi tomonidan o'tkazilgan mashg'ulotlar natijalariga qarash mumkin. Mazkur o'quvchilar o'z topshiriqlarini vaqtida bajardilar va natijalaridan 90% i yuqori baholandi. O'quvchilar o'rtasida o'zaro yordam va fikr almashish o'ziga xos tarzda rivojlandi. Bu esa o'z navbatida ularning o'quv jarayoniga bo'lgan faolligini oshirdi.

Zoom platformasida esa o'quvchilarning 92% i interaktiv darslarda ishtirok etdi. Bu platforma orqali o'quvchilar bir-biriga savollar berib, jamoaviy muhokamalar tashkil etishdi. Bu, ayniqsa, guruh ishlari va o'qituvchi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot o'rnatishda samarali bo'ldi. Microsoft Teams platformasi yordamida esa o'quvchilarni guruhlariga ajratib, jamoaviy loyihalar ustida ishlashda ularning fikrlarini birlashtirishga erishildi. O'quvchilarning interaktiv mashg'ulotlarga bo'lgan ishtiyoqi va o'zaro aloqalari kengayganligi kuzatildi. Ushbu jarayonlar orqali o'quvchilar faollik va mustaqil ishlashga o'rgatildi.

O'quvchilarning yutuqlari 15% ga oshdi, bu esa o'quvchilarni o'z bilimlarini mustahkamlashga undagan raqamli texnologiyalarning samaradorligini ko'rsatadi. Raqamli platformalar orqali amalga oshirilgan mashg'ulotlar o'quvchilarni ilmiy va amaliy ko'nikmalarga ega bo'lishga yo'naltirdi. Natijada, o'quvchilarning bilim olish jarayoniga bo'lgan qiziqishi va ta'limda muvaffaqiyatga erishish imkoniyatlari sezilarli darajada oshdi.

Olingan natijalar raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga samarali qo'llashning ahamiyatini tasdiqlaydi. Raqamli platformalar yordamida o'quvchilarga darsdan tashqari faoliyatlarni masofaviy tarzda amalga oshirish imkoniyati yaratildi. Bu o'quvchilarga o'z bilimlarini mustahkamlash va yangi mavzularni o'rganishda yordam berdi. Masalan, Google Classroom orqali o'quvchilar 24/7 o'quv materiallariga kirish imkoniyatiga ega bo'ldi, bu esa o'quvchilarning mustaqil ishlashga bo'lgan qiziqishini kuchaytirdi. Biroq, bu jarayonda ba'zi texnik qiyinchiliklar va platformalar bilan bog'liq muammolar yuzaga kelishi mumkin.

Bir misol keltiradigan bo'lsak, Zoom platformasida video-konferensiya vaqtida ba'zi o'quvchilar internet aloqasining yomonligi sababli ishtirok eta olishmadi. Bu holat mashg'ulotlarga samarali ishtirok etishda muammolar yaratdi. Bunday holatlarda, o'quvchilarga qo'shimcha topshiriqlar yoki videolar yordamida o'qishni davom ettirish imkoniyati berildi. Shuningdek, Microsoft Teams platformasida texnik xatoliklar va tizimning sekin ishlashi ba'zida

o‘quvchilarning diqqatini chalg‘itdi, lekin ushbu muammolarni bartaraf etish uchun platforma yangilandi va o‘quvchilarga yanada qulayroq ishlash imkoniyatlari yaratildi.

Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar orqali o‘quvchilarning bir-biriga yordam berish va o‘zaro fikr almashish imkoniyatlari yanada kengaydi. O‘quvchilar orasida ko‘proq jamoaviy ishlar tashkil etilib, guruh muhokamalari va loyiha ishlari orqali o‘z bilimlarini yanada mustahkamlashga erishdilar. Bu jarayonlar o‘quvchilarda jamoaviy ruhni, muloqot ko‘nikmalarini va mas‘uliyatni rivojlantirishga yordam berdi.

Biroq, tadqiqot davomida ba‘zi raqamli platformalarning cheklovlari ham aniqlangan. Masalan, o‘quvchilarning texnik imkoniyatlari bir xil bo‘lmasligi sababli, ba‘zi guruhlarda o‘quvchilar samarali ishtirok eta olishmadi. Shuning uchun, ta‘lim jarayonida barcha o‘quvchilarning teng imkoniyatlarga ega bo‘lishini ta‘minlash muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mamatkodirov M.M. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida darsdan tashqari ishlarni tashkillashtirishlarida axborot texnologiyalarni o‘rni (tabiiy fanlarni o‘qitish misolida) // FarDU ilmiy xabarlar . – 2023. – №3 . – B. 394-397.
2. Mamatkodirov M.M. Sinfdan tashqari mashg‘ulotlar uchun raqamli vositalar va platformalarni hamda o‘qitish usullarini tanlash // Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari.-2023.- №11. –B.485-492
3. Rahmonov I. Raqamli ta‘lim texnologiyalari va ularning o‘qituvchilar uchun imkoniyatlari. “O‘zbekiston ta‘limi”, 2018, 1-son.
4. Tursunov F. O‘qitishda raqamli platformalardan foydalanishning afzalliklari. “Ta‘lim texnologiyalari va innovatsiyalar” jurnali, 2020, 3-son.